

O'zbekiston Respublikasida Xalqaro Paralimpiyada qo'mitasi faoliyati.

Paralimpiya o'yinlari nogironlar uchun sport turizmini rivojlantirish omili sifati

Marjonbibi Hamdam qizi Xasanova
O'zbekiston Jurnalistikasi va Ommaviy Komunikatsiya
Universiteti talabasi

ANNATATSIYA: Maqolada O'zbekiston Respublikasida sportning - siyosatdagi o'rnining shakllanish jarayoni tahlil qilinadi, asosiy yo'nalish Jahon Paralimpiyadasidagi vaziyatni hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Paralimpiyadasini shakllantirishga yordam beruvchi omillar. Bu maqolada, shuningdek, Paralimpiyada qanday sport turi ekanligi, O'zbekiston Respublikasida paralimpiyada qo'mitasi faoliyatining tamoyillari va ustuvor yo'nalishlar, paralimpiyada o'yinlariga O'zbekiston Respublikasida kuchli e'tibor qaratilganligi,

Bugungi kunda Paralimpiya o'yinlari yozgi va qishki o'yinlar sifatida ikkita asosiy toifaga bo'lingan. Yozgi o'yinlar dunyo bo'ylab har to'rt yilda bir marta, qishki o'yinlar esa ikki yilda bir marta o'tkaziladi.²

Paralimpiya o'yinlari imkoniyati cheklangan sportchilarga o'z qobiliyatlarini namoyon etishi, mustaqilligini oshirish va nogironlar jamiyatining turmush sharoitini yaxshilash uchun zamin yaratadi. Qolaversa, Paralimpiya o'yinlari nogironligi bo'lgan insonlar uchun namuna bo'lib, keng jamoatchilik orasida xabardorlikni oshirishga yordam beradi.

Dunyo bo'ylab Paralimpiyadaga qanchalik ko'p e'tibor qaratilganligidan habarimiz bor, lekin shu joyda bir savol uyg'onadi: **O'zbekiston Respublikasida paralimpiyada o'yinlari qachon paydo bo'ldi va paralimpiyada o'yinlariga kuchli e'tibor qaratilganmi?**

² https://paralymp.ru/paralympic_games/istoriya-paralimpiyskikh-igr/

Bu savollaringa shunday javob topdim:

O'zbekiston respublikasida 2004-yilda mamlakatimizda Paralimpiya musobaqasi o'tkazilgan va bu tadbir 500 dan ortiq paralimpiyachi sportchilardan iborat bo'lganligi sababli O'zbekiston terma jamoasi mashhur arboblar uchun bironta ham medal sovrindori bo'la olishmagan.

2008 yil Pekinda bo'lib o'tgan Paralimpiya o'yinlarida 21 nafar o'zbekistonlik sportchi ishtirok etgan. 2012-yilda Londonda bo'lib o'tgan yozgi Paralimpiya o'yinlarida erkaklar o'rtasida para-dzyudo bo'yicha 73 kg vazn toifasida Sharif Xalilov O'zbekiston hisobidagi ilk medalni (kumush) qo'lga kiritdi. O'zbekiston faxrli jangchilardan biri sifatida u kishini baxtli deb talqin qilish mumkin. Olimpiya ta'lim tizimida: taekvondo, yoga, tennis, dzyudo va boshqa ko'plab sport

turlari bo'yicha tashkil etilgan. O'zbekistondagi paralimpiyachilar soni dunyo hisobida 70 nafardan oshdi. 2016-yilgi Rio-de-Janeiro Paralimpiya o'yinlarida O'zbekistondan 32 nafar paralimpiyachi ishtirok etib, 31 ta medalni qo'lga kiritdi. Shulardan 8 ta oltin, 6 ta kumush va 17 ta bronza medallar qo'lga kiritishgan.³ Shundan so'ng 2021-yilda bo'lishi rejalashtirilgan paralimpiyada o'yinlari pandemiya sababli, tadbirni bir yilga kechiktirish, asosiy mashqlarni yaxshilash va ularga tashqi musobaqalarda qatnashish imkonini berish, O'zbekistonda nuqsoni bor shaxslarni muxofazasiga yo'naltirilgan Paralimpiya musobaqasini tashkil etishganligi maqsadga muvofiq bo'ldi.⁴ Yana 2021- yilda O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining qaroriga muvofiq:

Olimpiya va paralimpiya o'yinlarida g'olib hamda sovrindor bo'lgan sportchilarning hayoti va faoliyatini yoritish orqali aholining keng qatlamlarini sport bilan shug'ullanishga va sog'lom turmush tarzini yuritishga jalb etish zarur deb belgilandi.⁵

O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning qarori amalda tadbir etilganmi?

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5280-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qilgan qarorida qo'yilgan maqsadlarga erishildi. Masalan: birinchi maqsadga muvofiq, "Olimpiya

³ https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Paralimpiya_o%CA%BByinlarida

⁴ https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/olimpiya_va_paralimpiya_uyinlari_goliblari_ragbatlantiriladi

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5280-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq.

va Paralimpiya shon-shuhrati" muzeyidagi ko'rgazmalar namoyishini va 2022-yil 27-maydagi "Mahorat darslari" ni olsak bo'ladi, ikkinchi o'ringa qo'yilgan maqsadlar va uchinchi maqsaga misol tariqasida " Paralimpiyada qahramonlari bilan tanishuv. Ğoliblik ortidan qiyinchiliklar " nomli qisqa mitrajli film misol bo'la oladi.⁶ Shunga oxshash yana ko'plab misollar mavjud. Amaldagi ishlarni ko'rib, prezidentimizning chiqarayotgan qaror va farmoyishlari yurtimiz ravnaqini ko'zlagan holda mas'ul shaxslar tomonidan amalda tadbiiq etilganligini mamnuniyat ila aytsam bo'ladi.

Endilikda , Xalqaro Paralimpiyada qo'mitasi 2024-yil Parij shahrida bo'ladigan XVII yozgi Paralimpiya o'yinlari uchun medallar jamlanmasi dasturini e'lon qildi. Unga ko'ra, Fransiya poytaxtidagi o'yinlarda ayollar o'rtasida 235 ta medallar jamlanmasi o'ynaladi.⁷

⁶ <https://youtu.be/7RfnauKWfnl>

⁷2024-YIL PARIJ SHAHRIDA (FRANSIYA) BO'LIB O'TADIGAN XXXIII YOZGI OLIMPIYA VA XVII PARALIMPIYA O'YINLARIGA O'ZBEKISTON SPORTCHILARINI KOMPLEKS TAYYORLASH TO'G'RISIDAgI prezident qarori.

Bu Tokio-2020 dan 8 taga ko'p. Bundan tashqari, o'yinlarda kamida 1859 nafar ayol sportchi ishtirok etadi, bu esa Tokio-2020 dan 77 taga ko'p deganidir.

Parij-2024 da og'ir turdagi nogironligi bo'lgan sportchilar uchun ko'proq musobaqalar o'tkazilishi ko'zda tutilmoqda. Parijdagi Paralimpiya o'yinlarida jami 4400 nafardan ortiq bo'lmagan sportchi ishtirok etadi va sportning 22 turi bo'yicha 549 medallar jamlanmasi uchun kurash olib boriladi. Xalqaro Paralimpiya qo'mitasi a'zolarining og'ir turdagi nogironligi bo'lgan sportchilar uchun raqobat imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlagan holda, boshqa hollarda medallar soni 7 tadan 11 tagacha oshiriladi. Dyuzdo va eshkak eshish bo'yicha og'ir nogironligi bo'lgan sportchilarga beriladigan medallar soni ham ortadi. Xalqaro Paralimpiya qo'mitasi barcha beshta jamoaviy sport turlari bo'yicha musobaqa formatini standartlashtirdi. Endi barcha jamoaviy

shunday bo‘lsada, yildan yilga texnologiyalar kuchayib bormoqda.

Bunaqa ko'rsatkichlarni yuksalib borishi uchun, Paralimpiyada qo'mitasini davlat tashkilotlari, sport kompaniyalari, fuqarolik tuzumining ixtiyoriy tashkilotlari va boshqa shaxslar tomonidan qo'llab quvvatlanishi kerak. Shu bilan birga, eng katta qo'rqinchli kamchiliklar; o'yinlari davomida sportchilarga bilim berish va yondashishda bo'lgan kamchiligini ilgari suratda bartaraf qilishdir. Bu bo'yicha ularga alohida trenerlar tayyorlash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hamda 2016-yilda bo'lgan viza carta muammosiga o'xshash muammolar yuzasidan choralar ko'rish kerak deb hisoblayman.⁹ 2016-yilgi muammo qaytalanmasligi uchun har bir paralimpiyada ishtirokchilariga chet davlatlarida Visa Carta ishlatish va Visa Carta olish tartibi to'grisida bank xodimlari tomonidan trening o'tkazilishi shart deb hisoblayman.

Maqolamning yakunida shuni bayon etmoqchiman-ki, paralimpiyada qo'mitasi faoliyatining tamoyillari va ustuvor yo'nalishlar, paralimpiyada o'yinlariga O'zbekiston Respublikasida kuchli e'tibor qaratilganligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror va farmoyishlari amalda qanday tadbiiq etilganligi hamda paralimpiyada qo'mitasini rivojlantirishning dolzarb masalalarini yoritish men uchun sharaf. Paralimpiya o'yinlari nogironlar uchun sport turizmini rivojlantirish omili sifatida butun dunyoda tadbiiq etilishi kelajak hayotimizda kuchli sportning siyosatdagi o'rnini belgilab berishiga ishonaman.

⁹ https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_2016-yilgi_Yozgi_Paralimpiyada_o%CA%BByinlarida

Foydalanilgan adabiyotlar:

Rasmiy hujjat va qonunlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5280-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori.
2. 2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarni kompleks tayyorlash to'g'risidagi prezident qarori.

Risola va maqolalar :

1. https://paralymp.ru/paralympic_games/istoriya-paralimpiyskikh-igr/
2. <https://lex.uz/docs/6236954>
3. <https://m.kun.uz/uz/news/2021/09/02/ozbekiston-paralimpiyada-yana-bir-oltin-medal-qolga-kiritdi>
4. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
5. <https://www.un.org/ru/chronicle/article/21941>
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Paralimpiya_o%CA%BB_yinlarida
7. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_2016-yilgi_Yozgi_Paralimpiada_o%CA%BB_yinlarida

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

8. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/olimpiya_va_paralimpiya_uyinlari_goliblari_ragbatlantiriladi